

ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ СПОРОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

THE PRESENT STAGE LAND DISPUTES CONCEPT AND SPECIALTIES

ВАНЖА ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ,

Севастопольский государственный университет.

VANZHA PAVEL ALEKSEEVICH,

Sevastopol state University.

Данная статья посвящена анализу различных подходов к пониманию земельных споров и выявлению их особенностей на современном этапе. Выявлено наличие в земельном законодательстве правовых пробелов и коллизий. Отмечена возможность создания специализированных судов для рассмотрения и разрешения земельных споров. Сформулировано авторское определение понятия «земельный спор», которое на сегодняшний день не имеет легального закрепления. В результате проведенного анализа предложен подход, в соответствии с которым, следует разграничивать земельные споры и правовые (земельные) конфликты.

This article is devoted to the analysis of various approaches to understanding land disputes and identifying their features at the present stage. The presence of legal gaps and conflicts in land legislation has been revealed. The possibility of creating specialized courts for the consideration and resolution of land disputes was noted. The author's definition of the concept of "land dispute" has been formulated, which currently has no legal basis. As a result of the analysis, an approach is proposed according to which land disputes and legal (land) conflicts should be distinguished.

Ключевые слова: *земельный спор, правовой конфликт, земельный участок, особенности земельных споров, тождественный спор.*

Key words: *land dispute, legal conflict, land plot, land disputes specialties, identical dispute.*

Актуальность исследования обусловлена тем, что на современном этапе судам приходится рассматривать и разрешать большое количество земельных споров, которые являются одной из сложнейших категорий дел, ввиду наличия огромного массива нормативно-правовых актов, регулирующих земельные отношения.

Именно поэтому для правильного и эффективного разрешения земельных споров судьи должны обладать высокими познаниями в рамках земельного законодательства. В связи с чем, ряд ученых-правоведов неоднократно высказывали мнение о необходимости создания специализированных судов, в исключительную компетенцию которых будет входить рассмотрение и разрешение земельных споров, что позволило бы снизить нагрузку на суды общей юрисдикции и арбитражные суды.

Хотя фактически законодатель предусмотрел возможность создания специализированных судов в ст. 26 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» путем внесения изменений и дополнений в данный ФКЗ, на современном этапе данный вопрос остается дискуссионным лишь на теоретическом уровне [12].

Более того, земельное законодательство не лишено правовых пробелов и коллизий.

Так, например, по нашему мнению, существенным правовым пробелом является отсутствие в земельном законодательстве легального определения термина «земельный спор», хотя данный термин и используется в Земельном кодексе РФ (далее – ЗК РФ), содержание данного термина не раскрывается ни в действующей, ни в предыдущих редакциях ЗК РФ, ни в иных нормативно-правовых актах. В ст. 64 ЗК РФ закрепляется лишь компетенция судов, в том числе третейских, на рассмотрение и разрешение земельных споров [4].

Отсутствие легального определения понятия «земельный спор» порождает как дискуссии среди ученых правоведов на теоретическом уровне, так и ряд проблем практического характера, связанных с деятельностью судов по рассмотрению данной категории дел.

Следует отметить, что правильная классификация спора способствует верному выбору способа защиты права, а также определению предмета иска.

Полагаем, что предпосылкой определения понятия «земельный спор» является анализ особенностей земельных споров, а также выявление его элементов.

Так, первой особенностью земельных споров является то, что они прямо или же косвенно связаны с землей (земельными участками или их частями).

Земля как таковая представляет собой объект особой ценности как для физических лиц и организаций, так и для государства в целом. Так в п.1 ст.9 Конституции РФ закреплён принцип использования, а также охраны земли и других природных ресурсов как основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории [6].

Более того, в Постановлении Конституционного Суда РФ от 23.04.2004 № 8-П отдельно отмечается необходимость охраны земли как важнейшей части природы, естественной среды обитания человека, природного ресурса, используемого в качестве средства производства в сельском и лесном хозяйстве, основы осуществления хозяйственной и иной деятельности [10].

Соответственно, если исходить из особой ценности земель, логично было бы предположить, что земельные споры должны обладать определенной спецификой, отличной от других категорий судебных дел. Также, на данный факт указывает и наличие отдельной главы в Земельном кодексе РФ, а именно Глава IX (Защита прав на землю и рассмотрение земельных споров) [4].

Специфика земли заключается еще и в ее двойкой трактовке в ЗК РФ:

1. Земля как природный объект и природный ресурс;
2. Земля как недвижимость (как объект права собственности и иных вещных прав).

Наличие особого субъектного состава, предусмотренного ст. 5 ЗК РФ, является второй особенностью, присущей земельным спорам [4].

Полагается, что одной из сторон земельного спора обязательно является один из следующих субъектов:

1. Правообладатель земельного участка (собственник земельного участка, землепользователь, землевладелец, арендатор земельного участка).
2. Обладатель публичного сервитута [4].

Следующей особенностью рассмотрения земельных споров является связь спора с земельным законодательством. Так, например, Фролов С.А. утверждает, что термин «спор» представляет собой не что иное, как столкновение чьих-то интересов, а предикат «земельный» связан с применением земельного законодательства [13, с. 62].

В тоже время, при рассмотрении земельных споров суды руководствуются как нормами материального права (гражданского, земельного, экологического, административного), так и нормами процессуального права (гражданского и арбитражного процессуального права).

Еще одной особенностью является наделение третейских судов компетенцией на рассмотрение и разрешение земельных споров. Однако, в соответствии с п.2 ст. 64 ЗК РФ, пере-

дать дело на рассмотрение в третейский суд стороны могут исключительно до принятия дела к производству судом общей юрисдикции или арбитражным судом [4]. Полагается, что такая возможность была предусмотрена законодателем для снижения нагрузки на судебную систему, а также для более быстрого рассмотрения и разрешения земельных споров.

Ввиду отсутствия легального закрепления определения понятия «земельный спор» на уровне федерального законодательства, учеными-правоведами была предпринята попытка сформулировать собственное определение данного термина, для его дальнейшего закрепления в ЗК РФ или ином нормативно-правовом акте. В тоже время, единый подход к определению понятия «земельный спор» сформулирован не был.

Следует отметить, что в обзоре судебной практики рассмотрения гражданских дел по спорам, возникающим из земельных правоотношений, рассмотренным судами Калининградской области за 2013 год, указывается лишь тот факт, что земельный спор представляет собой разногласие, фактически связанное с правами на земельный участок: «Под судебным спором следует понимать наличие разногласий между субъектами спорных правоотношений по вопросу факта или права в отношении земельного участка» [8]. Полагаем, что такую трактовку вряд ли можно считать полноценным определением понятия «земельного спора».

В научной литературе содержатся разные определения, так например, Б.В. Ерофеев определяет земельный спор как обсуждение и доказывание своих прав на землю с соблюдением установленной процессуальной процедуры и равноправия перед законом всех участников земельных отношений. В тоже время разрешение земельного спора Б.В. Ерофеев отождествляет с правоотношением, которое урегулировано правовыми нормами [3, с 32].

А.П. Анисимов понимает «земельный спор» не только как разногласие, но и как конфликт участников земельных отношений. Земельный спор – это наличие разногласия (конфликта) между несколькими участниками земельных отношений относительно вопросов собственности или иных прав на землю, а также защиты их законных интересов, реализации прав и исполнения обязанностей [5, с. 163].

С.Ф. Афанасьев и Т.В. Волкова характеризует земельный спор как разногласие (противоречие интересов), возникшее между участниками земельных отношений вследствие нарушения либо оспаривания их прав на землю в широком понимании, обусловившее необходимость обращения за их защитой в судебном порядке, разрешаемое на основе норм земельного и иных отраслей законодательства [1, с. 82].

Д.А. Тоточенко предлагает под земельным спором понимать неурегулированные разногласия между участниками земельных отношений, о которых заявлено в суд или третейский суд по поводу прав на земельные участки, а также имущественные разногласия, возникающие из земельных отношений вместе с разногласиями о правах на земельный участок либо отдельно при отсутствии спора о правах на земельный участок [11, с. 89].

Но любую ли ситуацию, связанную с наличием разногласий по поводу земли, можно считать земельным спором? По нашему мнению – нет.

Приведем следующий пример. Сосед использует находящийся на чужом земельном участке колодец в личных целях. Собственник данного земельного участка против такого использования. Соответственно, мы видим нарушение права собственника, однако, он может не обращаться в суд для защиты своего права, а выбрать такой способ защиты, как самозащита права, который предусмотрен ст. 12 Гражданского кодекса РФ [2]. Например, возведя забор по периметру своего земельного участка. Соответственно, нарушение права собственника прекращается, и конфликт можно считать исчерпанным.

Так возможна ли квалификация подобной ситуации как земельного спора? Ведь в данном случае возникает конфликт интересов между собственником земельного участка и соседом, использующим колодец, явно выражены все признаки, характерные для земельного спора.

Однако, по нашему мнению, нельзя говорить о возникновении процессуальных правоотношений между субъектами конфликта в данной ситуации.

Следовательно, в данном случае речь идет именно о правовом конфликте.

Совершенно иная ситуация возникает, когда правовой конфликт переходит в стадию правового спора. Так, например, в результате составления и подачи искового заявления в суд, либо в случае обращения сторон спора в компетентные органы, между сторонами спора возникают процессуальные правоотношения.

Полагаем, что следует четко разграничить такие явления, как «правовой спор» и «правовой конфликт».

Изучением правовых конфликтов занимается относительно новая наука – юридическая конфликтология, в рамках которой были разработаны определенные подходы к пониманию правовых (юридических) конфликтов.

Так, например, академик В.Н. Кудрявцев под юридическим конфликтом понимает противоборство субъектов права в связи с применением, нарушением или толкованием правовых норм [7, с. 23].

Более того, В.Н. Кудрявцев отмечает, что любой конфликт можно считать юридическим, если спор так или иначе связан с правовыми отношениями сторон (их юридически значимыми действиями или состояниями) и, следовательно, субъекты, либо мотивация их поведения, либо объект конфликта обладают правовыми признаками, а конфликт влечет юридические последствия [14, с.15].

Следует отметить, что существенная разница между правовым спором и правовым конфликтом, с точки зрения юридической конфликтологии, заключается в том, что в структуре юридического (правового) конфликта могут содержаться как правовые, так и неправовые элементы. В тоже время, спор о праве состоит исключительно из урегулированных правом элементов, а также разрешается в особой, предусмотренной законом форме, как правило, в судебном или административном порядке.

Иными словами, правовой спор представляет собой не что иное, как самостоятельную стадию развития юридического (правового) конфликта.

Моментом же перехода на эту стадию, по нашему мнению, следует считать ситуацию, когда стороны не могут урегулировать конфликт самостоятельно и прибегают к помощи некоего посредника, будь то суд или иные специальные органы.

Так как спор является самостоятельной стадией правового конфликта, следует определить структурные элементы данного явления. В соответствии с определением СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 5 июня 2018 г. № 39-КГ18-2, тождественным является спор, в котором совпадают стороны, предмет и основание требований [9].

В случае если один из названных элементов будет изменен, спор не будет являться тождественным, и заинтересованное лицо вправе требовать возбуждения дела и его рассмотрения по существу [9].

Следовательно, логично предположить, что основными элементами спора, в том числе по земельным делам, являются предмет, стороны и основание спора.

Полагается, что при разграничении понятий земельный спор и правовой (земельный) конфликт, земельный спор приобретает исключительно процессуальный характер. Обосновывается это тем, что при подаче искового заявления в суд, между сторонами возникают процессуальные правоотношения, в тоже время, если речь идет о правовом конфликте, процессуальные правоотношения могут не возникнуть вовсе.

Таким образом, предлагаем под земельным спором понимать особую стадию правового конфликта, которая возникает между сторонами земельных правоотношений в результате наличия разногласий, так или иначе связанных с землей, и привлечения ими особого субъекта для разрешения таких разногласий в предусмотренной законом форме.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Афанасьев С.Ф., Волкова Т.В. Земельные споры: понятие и особенности рассмотрения в суде // Правовая культура. 2018. № 4(35). С. 79-86.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 11.03.2024). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142.
3. Ерофеев Б.В. Земельное право России; под научной редакцией Л.Б. Братковской. 17-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2023. 571 с.
4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 14.02.2024) (с изм. И доп., вступ. В силу с 01.04.2024). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773.
5. Земельное право России: учебник для среднего профессионального образования / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, С.А. Чаркин, К.А. Селиванова; под редакцией А.П. Анисимова. 8-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2024. 338 с.
6. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/?ysclid=lwjzfr9sc878775676.
7. Нагайцев В.В. Юридическая конфликтология / В.В. Нагайцев, Г.В. Оболянский. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2024. 141 с.
8. Обзор судебной практики рассмотрения гражданских дел по спорам, возникающим из земельных правоотношений, рассмотренным судами Калининградской области за 2013 год. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/9682532/?ysclid=lwjz3p6lei781444933>.
9. Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 5 июня 2018 г. N 39-КГ18-2. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71871114/?ysclid=lwjtu3cvqp465133235>.
10. Постановление Конституционного Суда РФ от 23.04.2004 № 8-П "По делу о проверке конституционности Земельного кодекса Российской Федерации в связи с запросом Мурманской областной Думы". URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47600/?ysclid=lwjslsfuqa623179927.
11. Тоточенко Д.А. О соотношении понятий «Земельный спор» и «Имущественный спор, возникающий из земельных отношений» // Имущественные отношения в РФ. 2017. №11 (194). С. 88-92.
12. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 16.04.2022) "О судебной системе Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12834/?ysclid=lwjyqomu98328865188.
13. Фролов С.А. К вопросу о понятии и причинах возникновения земельных споров // Символ науки. 2017. №10. С. 60-62.
14. Юридическая конфликтология / О. В. Бойков, Н.Н. Варламова, А.В. Дмитриев [и др.]; Отв. ред. В.Н. Кудрявцев; Рос. АН, Центр конфликтол. исслед. М.: Ин-т государства и права, 1995. 316 с.

© Ванжа П.А., 2024.